

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue I, January 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

SI PEDRO AT ANG MAHIWAGANG PLATO

Rizza M. Marte

Teacher III

*Andres A. Nocon National High School
General Trias City, Cavite, Region IV-A*

Sa isang munting nayon, nakatira ang mag-anak ni Pedro. Kasama niya ang kanyang ama at ina. Si Pedro ay isang batang tamad. Sa tuwing inutusan siya ng kanyang mga magulang na tumulong sa mga gawaing bahay ay lagi siyang tumatanggi. Pumupunta sya sa kanyang kwarto at naglalaro sa selpon. Lalabas lamang siya ng kwarto kapag kakain na.

Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay pumunta sa bayan upag ibenta ang mga inaning gulay. Pagkatapos nilang kumain ng pananghalian ng kanyang ina ay inutusan siya nitong maghugas ng plato ngunit tumanggi si Pedro. Nagdadabog na pumunta siya ng kwarto at kinuha ang selpon.

Makalipas ang ilang oras kumatok sa pintuan ang kanyang ina at tinawag siya upang kumain ng hapunan. Agad niyang binitiwang ang selpon at nagtungo sa hapag-kainan. Akmang lalagyan na niya ng kanin at ulam ang malinis na plato subalit umiiwas ito. Natatapun lang sa mesa ang pagkain. Ilang ulit niyang sinubukang lagyan ng kanin at ulam ang plato pero bigo siya. Nakikita sa mukha niya ng pagkainis sapagkat gutom na siya. Nagdesisyon na lamang siyang kumuha ng malinis na plato sa kabinet subalit bigla lumitaw dito ang sebo ng ulam nilang adobo noong nagdaang tanghalian. Kumuha muli siya ng bago at malinis na plato. Subalit sa tuwing lalagyan niya ng kanin at ulam ay lumilitaw ang sebo ng adobo. Nakaramdam na siya ng takot. Hinanap niya ang kanyang ama at ina sa loob ng bahay subalit wala ang mga ito maging sa kanilang bakuran. Gutom na gutom na siya pero wala siyang malinis na plato na maaaring gamitin.

“Ano ang gagawin ko?” tanong ni Pedro sa sarili, “gutom na gutom na ako”. Nagulat si Pedro ng biglang nagsalita ang plato “Hindi ka maaaring gumamit ng plato hangga’t hindi ka marunong maghugas nito”.

“Bakit ako ang maghuhugas? Nandito naman ang aking ina para gumawa ng mga gawaing bahay”, naiinis na wika ni Pedro.

“Dapat matuto kang tumulong sa iyong mga magulang sa mga gawaing bahay, lalo na kung sila at abala sa kanilang trabaho o may sakit”. paliwanag ng plato.

“Papaano kung ayaw ko?”hamon ni Pedro sa plato

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

"Hindi ka makakagamit ng mga plato, baso, mangkok, kutsara, at tinidor" wika ng plato. Bigla kumalam sikmura ni Pedro, nararamdaman na niya ang matinding gutom kaya nakiusap na siya kay plato "Patawarin mo na ako, gutom na gutom na ako, simula ngayon maghuhugas na ako ng mga pinagkainan namin at tutulong na rin ako sa mga gawaing bahay", pangako niya.

"Sige, pinapatawad na kita subalit kailangang tuparin mo ang iyong mga pangako", wika ni Plato.

"Opo, tutuparin ko" ang sagot niya.

Maya-maya'y narinig niya ang mahihinang katok ng kanyang ina sa pinto. Tinatawag siya upang kumain ng hapunan. Napabalikwas siya ng bangon. Napagtanto niya na panaginip lang pala ang lahat. Pagkatapos kumain, sinabi niya sa kanyang ina na siya na lamang ang magliligpit at maghuhugas ng mga pinagkain na labis namang ikinatuwa nito.

DOI 10.5281/zenodo.10556561

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.